

ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИ МАСАЛАСИНИНГ ДАВЛАТ СИЁСАТИДАГИ ЎРНИ ВА УНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

3.Орипов

Қашқадарё вилояти юридик техникуми директорининг
ўқув ишлари бўйича биринчи ўринбосари

Аннотация: Ўшбу мақолада гендер тенглиги масласи ва унинг давлат сиёсатидаги тутган ўрни таҳлил қилинади. Мақолада хорижий мамлакатларда гендер тенглиги сиёсати ва уларнинг тажрибалари, ютуқ ва камчиликлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: гендер тенглик, сиёсий жараёнлар, қонун, ҳуқуқ, ижтимоий соҳа, аёллар ҳуқуқлари, глобаллашув, интеграция.

XX аср дунё ҳамжамияти учун глобаллашув асри бўлди. Бугунги кунда ҳам авж олиб бораётган ушбу объектив жараён ҳосиласи бўлмиш иқтисодиёт, сиёсат, маданият, ижтимоий ҳаёт ва оммавий ахборот коммуникацияларининг технологик модернизацияси минтақалар, цивилизациялар, давлатлар орсидagi чегараларни аста секинлик билан ўчириб бормоқда.

Глобаллашув замонавий кўринишда интеграциянинг кўп даражали ва серқирра тизими сифатида намоён бўлмоқда. Уларнинг асосийлари, шубҳасиз, глобал коммуникация, глобал иқтисодиёт, глобал сиёсат, глобал маданият, глобал фан, глобал тил, глобал ҳаёт тарзи бўлиб, инсоният ҳаётига кескин таъсир кўрсатмоқда. БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 2000 йил сентябр ойида қабул қилинган Мингйиллик Декларациясининг бешинчи хатбошисида таъкидланганидек «глобаллашуви инсоният наслига тегишли бўлган хилма-хилликларнинг бирлиги асосида умумий келажакни шакллантиришга интилиш орқалигина, бутун инсониятни қамраб олиши ва адолатли бўлиши мумкин»¹.

Шу нуқтаи назардан, гендер тенглиги муаммосини ҳал қилиш нафақат долзарб, балки алоҳида илмий-назарий аҳамиятга эга бўлади. Ўзбекистон Президенти Ш.М. Мирзиёев таъкидлаганидек: “Кейинги йилларда мамлакатимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини, гендер тенгликни таъминлаш, оила, оналик ва болаликни ҳимоя қилиш, аёллар ўртасида тадбиркорликни ривожлантириш, улар учун янги иш ўринлари яратиш, меҳнат ва турмуш шароитларини яхшилаш давлат сиёсатининг устувор йўналишига айланди”².

¹ Declaration of the UN Millenium Summit. 2000; 2013. // БМТ Бош котибининг Минг йиллик маърузаси. – Тошкент, 2000. – Б. 12

² Мирзиёев Ш. Мунис оналаримиз, меҳрибон опа-сингилларимиз – ҳаётимиз гултожи. // Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-Ж. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2020. – Б. 406.

Инсоннинг ривожланиш жараёни узлуксиз бўлиб, жамиятнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий, маданий ҳаётида иштироки нуқтаи назари-дан кишилар имкониятини мунтазам равишда кенгайтирилишидан иборат. Эркин танлаш имконияти инсон ривожланишининг шarti ҳисобланади. Инсоннинг ривожланиши инсонийлик жамиятининг асосий мазмуни ва мавжудлик шаклидир. Аммо ривожланишнинг энг ўткир муаммоларидан бири тенгликка эришишдир. Тенглик, инсон ривожланиши концепциясига асосан, барча одамларга таълим, соғлиқни сақлаш, бандлик ва жамиятнинг сиёсий ҳаётида иштирок этиш, моддий ва маънавий эҳтиёжларни қондиришда тенг имкониятлар яратилишини кўзда тутди. Имкониятлар тенглиги, аввало, моддий фаровонлик даражаси, ижтимоий мавқе, эътиқоди, жинси ва қайси миллатга мансублигидан қатъи назар инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликлари тенглигига асосланади.³

1948 йилда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар тизимида марказий ўринни эгаллайди. Унда қайд этилганидек, инсон қадр-қиммати “озодлик, адолатлилик ва умумий тинчлик асосидир”.⁴

Асосий ҳуқуқ ва эркинликларнинг йўқлиги эса инсон ва жамият таназзулига олиб келиши, ижтимоий ва сиёсий тартибсизликлар, зўравонликнинг ёйилиши ва ихтилофлар туғилиши учун шарт-шароит яратиши мумкин.

Бугунги кунда эркаклар ва аёллар ҳуқуқ ва имкониятларининг тенглиги принципи халқаро сиёсий ҳаётнинг биринчи даражасига кўтарилган, чунки гендер тенгсизлиги ижтимоий тузилишнинг асосий элементларига (шахс ва жамият, оила, давлат ва бошқалар) кириб борган ҳолда, одамлар ўртасидаги шахсий муносабатлар чегарасидан чиқиб, ижтимоий аҳамиятга эга бўлди. Жаҳон ҳамжамияти глобаллашув жараёнининг ривожланиши ва шу билан боғлиқ қатор сиёсий, ижтимоий-иқтисодий оқибатларнинг ижобий ва салбий томонлари билан боғлиқ ҳолда гендер тенглиги муаммоларига эътиборини кучайтирмоқда. Жинсий тенглик муаммосини ҳал қилишга қизиқиш сайёраамиздаги табиий ресурсларнинг асосий турлари камайиб кетганлиги сабабли ўсиб бормоқда, бу эса янги глобал ресурс сифатида инсон ресурсларига эътибор қаратилишига олиб келмоқда. Кундан-кунга ривожланиш технологияларининг ўзгариши, яъни куч моделларидан когнитив, тафаккур, инфорацион моделларга ўтиши, инсон ресурсларининг глобал ролини оширмоқда ва, албатта, ушбу жараёнларни Ер

³ Аҳмедшина Ф. Мустақиллик шароитида Ўзбекистоннинг гендер муаммолари. Гендер муносабатлар назарияси ва амалиётига кириш. – Т., 2007. – 407 б.

⁴ Права человека. Международный билль о правах человека. – Ташкент: «Адолат», 1992. – 64 с.

аҳлининг ярмидан кўпини ташкил этадиган хотин-қизлар иштирокисиз тасаввур этиб бўлмайди⁵.

Инсоният борлигининг янги ўлчови билан боғлиқ холда цивилизацияни кенг қамровли такомиллаштириш жараёнларига, нафақат аҳолининг алоҳида қисми – эркакларни, балки бутун инсоният салоҳиятини сафарбар этиш давримизнинг янги талабидир. Шу нуқтаи назардан, аёлларнинг жамият ҳаётидаги иштирокини фаоллашуви, уларнинг инсоният цивилизацияси ривождаги салоҳияти ва ҳиссасини рўёбга чиқиши долзарб масалага айланмоқда.

Аёлларнинг гендер тенгликка эришиш каби масалаларни тадқиқ этишда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги тадқиқотчилари томонидан аёллар фаоллиги, сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий тараққиётда тутган ўрни хусусида қатор монографик тадқиқотлар эълон қилинган. Бу борада Н.Иванова, М.Мартин, И.Грошев, С.Пригожина, Л.Попова каби файласуфларнинг илмий изланишларини намуна қилиш мумкин. Ушбу тадқиқотлар мавзумиз доирасидаги аёллар масъуллиги, жамият тараққиётида тутган ўрни каби муаммони қисман тадқиқ этишда маълум даражада назарий асос бўлди. Аёллар ижтимоий-сиёсий фаоллиги масалалари ҳамда аёл ҳуқуқлари ва ижтимоий мавқеи масалаларини С.А.Ахроров (Ўзбекистонда аёллар ижтимоий фаоллигини ошириш), Н.Д.Жўраева (Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётида хотин-қизларнинг ўрни), Н.М.Муравьёва (Аёлларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш масалалари), Г.Б.Ўразалиева (Гендер муносабатларининг аёллар ҳуқуқий маданиятини такомиллаштириш) каби олимлар илмий-методологик жиҳатдан тадқиқ этишган.

Катта ижтимоий ўзгаришлар – ижтимоий трансформация даврида, дунёда айни дамдаги пандемия даврида гендер муаммоларининг долзарблиги ошади, ушбу муаммога жамоатчиликнинг қизиқиши ортади. Гендер ижтимоий табақаланишнинг асосий тамойилларидан бири сифатида қаралади, чунки эркаклик ва аёллар нафақат бошқача, балки шундай тарзда шаклланганки, биринчиси доминант, иккинчиси эса бўйсунувчи. Глобаллашув шароитида гендер тенглик муаммоларини ўрганишда аксиологик таҳлил, қиёсий усуллардан фойдаланилади.⁶

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) жинсий тенглик муаммосини глобал муаммо деб таснифлади. “Гендер тенглигига эришиш ва хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш – бу давримизнинг

⁵ Дементьева А.Е. Глобализация и проблемы гендерного равенства. Сборник трудов международной научно-практической конференции «Глобализация экономики, региональная интеграция, влияние этих процессов на положение трудящихся государств-участников СНГ». - Москва: Профиздат, 2002, С. 370.

⁶ Алимухаммедова Н. Глобаллашув шароитида Ўзбекистоннинг гендер муаммолари. – Ижтимоий тадқиқотлар журналы. 1-махсус сон. – Т., 2021. – Б.27

тугалланмаган вазифаси ва бугунги кунда дунёдаги энг катта инсон ҳуқуқлари муаммосидир”, - деб таъкидлайди БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш.⁷

БМТ таркибига кирувчи давлатларга, тенгсиз кадриятлар ва икки томонлама стандартлар тизимига асосланган мавжуд жинс моделларини ўзгартиришни тавсия қилди. Шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам гендер тенглик сари силжиш масалалари янги минг йилликда тумумбашарий ривожланиш контекстига киритилган.

Дунё ҳар иккала жинснинг саъй-ҳаракатлари билан яратилган, лекин унда эркаклар ҳукмронлик қилмоқда. Аёлларнинг авлод давомийлигини таъминлаши ва уй-рўзғор ишлари билан шуғулланиб, оила доираси билан чекланганлиги уларнинг жамиятдаги қарам, бўйсунувчи мавқеини яратди. Ижтимоий тенглик ғояси икки аср олдин илгари сурилган бўлсада, патриархал жамиятга хос ижтимоий тенгсизликнинг турларидан бири бўлмиш жинсий тенгсизлик, яъни жамиятнинг эркак қисмини аёллар устидан ҳукмронлиги бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда⁸

Агарда, биологик жинс инсонларни аёл ва эркакларга ажратадиган бўлса, гендер – бу аёл ва эркакларнинг жамиятдаги ўрнини ажратишга қаратилган. Гендер ёки ижтимоий жинс – бу аёллар ва эркаклар ўртасидаги ўзгарувчан ижтимоий-маданий фарқлар, роллар, хулқ-атвор, ўзига хос фазилатлар ва “табиий” бўлмаган, аммо меъёрлар ва анъаналар ҳақидаги ижтимоий ғоялар томонидан белгиланадиган бошқа хусусиятлар учун атама. Жамиятда аёл ва эркакларнинг ўз ўрнини топиши ва белгилаши учун давлат уларга бир хил шароит ва имконият яратиб бериши гендер тенгликни таъминлашда асос бўлиб хизмат қилади. Гендер тенглиги – эркаклар ва аёллар бир хил ижтимоий аҳамиятга эга бўлган, тенг ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлган, шунингдек улардан фойдаланиш учун тенг имкониятларга (ресурслардан фойдаланишда имкониятлар тенглиги) эга бўлганда юзага келади. Расмий тенглик ёки “қоғоздаги тенглик” қонунда мустаҳкамланган тенгликни англатади.

Хотин-қизларнинг эркаклар билан тенглиги кўпгина демократик давлатларнинг Конституциялари билан кафолатланади. БМТ, ХМТ, Европа Иттифоқи каби халқаро сиёсий институтлар сўнгги ярим асрда аёллар камситилишини бартараф этиш учун, сўнгги йилларда эса гендер тенглиги тўғрисидаги кенг кўламли қонунларни ишлаб чиқдилар (конвенсиялар, дастурлар, ҳаракатлар платформалари), улар бир қатор мамлакатларнинг қонун ҳужжатларида ҳисобга олинган ва амалда муваффақиятли татбиқ этилмоқда.

⁷Одна из важнейших задач нашего времени. Гендерное равенство. ООН. <https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/gender-equality/>

⁸ Большой толковый социологический словарь. т.2. – Москва: «АСТ», 1999. – С. 346

Айни вақтда, улар инсон ҳуқуқларига даҳлдор бўлган бир қатор халқаро ҳужжатлар, битимлар, конвенциялар, декларацияларга асосланади.

Ушбу ҳужжатларда эркак ва аёллар учун ягона бўлган инсон ҳуқуқлари умумий концепциясини ташкил этувчи салкам 70 та халқаро стандартлар қайд этилган⁹.

БМТ Бош Ассамблеясининг 1986 йил 4 декабрдаги 41/128 резолюцияси билан қабул қилинган Ривожланиш ҳуқуқи декларациясида “бойликка эришишда ва уни адолатли тақсимлашда фаол, эркин ва амалий иштирок этиш асосида бутун аҳолини ва барча шахсларнинг фаровонлигини оширишга қаратилган ҳар томонлама ижтимоий, маданий ва сиёсий жараён тараққиёт ҳисобланади” деб таъкидланади.

Ўзбекистон Декларацияга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1997 йил 30 августдаги 504-І сонли қарори билан қўшилган. Декларациянинг 8-моддасида “давлатлар ривожланиш ҳуқуқини таъминлаш учун миллий даражада барча зарур чора-тадбирларни кўриши ва асосий ресурслардан фойдаланиш, таълим, соғлиқни сақлаш, овқатланиш, уй-жой, ишга жойлашиш борасида ва даромадларнинг адолатли тақсимланишида барча учун тенг имкониятлар яратиб бериши керак. Тараққиёт жараёнида аёлларнинг фаол ролини таъминлашга доир самарали чора-тадбирлар кўрилиши керак”¹⁰, дейилади.

Ўзбекистон бугунга қадар хотин-қизларга эркаклар билан тенг ҳуқуқлар берилиши борасида қатор тадбирларни амалга оширди. 1979 йилдаги Хотин-қизларни камситишнинг барча шаклларида барҳам бериш тўғрисидаги конвенция¹¹ (Ўзбекистон Конвенцияни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил 6 майдаги 87-І-сонли қарори билан ратификация қилган.) таълим, ишга жойлашиш, соғлиқни сақлаш ва иқтисодий-ижтимоий ҳаётнинг бошқа соҳаларида аёлларнинг эркаклар билан тенг ҳуқуқларини таъминлаш мақсадида аёлларга нисбатан таҳқирлашга барҳам бериш учун барча тегишли чора-тадбирларни кўришни иштирокчи-давлатлар зиммасига юклайди.

Аёлларга нисбатан камситишнинг барча шакллари йўқ қилиш тўғрисидаги Конвенция (СЕДАВ) 1995 йилда Ўзбекистон томонидан ратификация қилинган ва СЕДАВ Миллий ҳаракат режалари мунтазам равишда янгиланиб, амалга оширилмоқда¹². Унинг қатор моддалари миллий қонунчиликка киритилди. 1951 йилда қабул қилинган тенг қадриятли меҳнат учун эркаклар ва аёлларни тенг мукофотлаш тўғрисидаги 100-сонли Конвенция¹³

⁹ Права человека – права женщин в Узбекистане (Пособие для тренеров). Т., 2002, с. 214.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси. 1997 й. № 9. 260- модда.

¹¹ Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар (тўплам). – Тошкент: Адолат, 2004. – 502 б.

¹² Обновлённая гендерная оценка по Узбекистану. Мандалуёнг, Филиппины: Азиатский банк развития, 2018. С.7

¹³ Барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг ва инсон тараққиёти принципларини амалга оширишнинг парламент томонидан таъминланиши. Ўзбекистондаги БМТ Тараққиёт дастури, 2011. file:///C:/Users/User/Downloads/un_uzb_Toolkit_for_Parliamentarians_on_HD_uzb.pdf

барча аъзолар тенг қадриятли меҳнат учун эркаклар ва аёлларни тенг мукофотлаш принципи барча меҳнат қилувчиларга нисбатан қўлланилишини таъминлаши керак, деб таъкидлайди.

2000 йилдаги ХМТнинг Оналикни асраш тўғрисидаги 183 Конвенцияси меҳнат, шунингдек она ва бола саломатлиги ва хавфсизлиги соҳасида барча аёлларнинг тенглигини таъминлашга қаратилган¹⁴. Шундай бўлса-да, тегишли қонунчиликнинг қабул қилиниши унинг ҳаётга жорий этилишига ҳар доим ҳам мос келавермайди.

Дунёнинг барча мамлакатларида, шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам ушбу соҳада жамиятда хотин-қизлар мақомининг пастлиги ва уларнинг ҳақ-ҳуқуқларига риоя қилмаслик билан боғлиқ жиддий муаммолар мавжуд.

2010 йилда тасдиқланган Аёлларга нисбатан камситилишнинг барча турларини йўқ қилиш тўғрисидаги конвенция (СЕДАВ) қўмитасининг тавсияларини амалга ошириш бўйича Миллий ҳаракатлар режасида ўзбек оиласида анъанавий гендер роллар билан боғлиқ стереотипларни йўқ қилиш зарурлигига эътибор қаратилган.

Ўзбекистондаги аёллар ва эркаклар тенглиги даражасини ҳар йили баҳолаш шуни кўрсатадики, гарчи Ўзбекистоннинг таълим олиш (аёлларнинг анъанавий тадқиқот йўналишларида) ва аёлларнинг соғлиғи бўйича тенглиги кўрсаткичлар юқориликча қолса-да, бу кўрсаткичлар аёлларнинг иқтисодий ва сиёсий соҳаларда имкониятлари ўртача даражада чекланган.

2019 йили Жаҳон банкининг “Аёллар, бизнес ва қонун” номли йиллик ҳисоботида Ўзбекистон 70,63 балл билан Гендер тенглиги индексида 127-ўринни эгаллади. Ушбу кўрсаткич дунё бўйича ўртача 74,71 пунктдан паст ва МДХ давлатлари орасида энг паст кўрсаткичдир¹⁵. 2017 йил кўрсаткичларига кўра Ўзбекистонда қарорлар қабул қилиш даражасида аёлларнинг вакиллари жуда оз бўлиб, уларнинг бошқарув таркибидаги улуши 2 фоиздан кам бўлган. Корхона ва ташкилотларни бошқаришда аёлларнинг улуши 11,7%. Анъанага кўра кўпроқ аёллар ишлайдиган таълим соҳасида умумий таълим мактаблари раҳбарларининг деярли учдан икки қисмини, яъни 65% эркаклар ташкил қилган. Аҳолини иш билан таъминланишида иш билан банд бўлган аёллар улуши (38,5%) эркакларникига қараганда деярли икки баравар кам эди.

Шунингдек, бандликни тармоқлар бўйича тақсимлашда горизонтал гендер номуносиблиги мавжуд бўлиб, аёлларнинг аксарияти соғлиқни сақлаш ва таълим соҳаларида ишлайди. Молиявий (38,2%), ИТ соҳаларида (32,7%) ва транспорт соҳасида (7,2%) жуда кам аёллар фаолият кўрсатадилар.

¹⁴ Central Asian Bureau for Analytical Reporting.

¹⁵ Матвиенко И. Узбекистан: женщины меньше получают, менее образованны, менее равны. «Giving Voice, Driving Change — from the Borderland to the Steppes Project». <https://cabar.asia/ru/uzbekistan-zhenshhiny-menshe-poluchayut-menee-obrazovanny-menee-ravny>

Халқаро меҳнат ташкилоти томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, Ўзбекистон аҳолисининг 80% эркаклар оилада пул ишлашни, аёл эса уй ишлари ва болаларни тарбия қилишни афзал кўришади. Ва аҳолининг 93% агар эри ишламаётган бўлса ҳам, уй вазифаларининг кўп қисмини аёл бажариши керак, деб ҳисоблайди.

Умуман олганда, аёлларнинг иш ҳақи эркакларникига қараганда 35%га кам. Иш берувчилар нуқтаи назаридан аёл унчалик қиммат бўлмаган кадр, чунки касбий ўсиш ва шахсий манфаатларга нисбатан оиласи ҳар доим биринчи ўринда туради.

Шу билан бирга, мутахассислар таъкидлаганидек, аёлларнинг ўзлари эркакларникидан кам бўлмаган гендер стереотипларига бўйсундилар, уларни ўз фарзандлари онгига ҳам сингдирадилар. Олий маълумот юқори маошли ишни эгаллашга имкон беради. Аммо 2017 йилда 25 ва ундан катта ёшдаги аҳоли орасида олий маълумотли аёллар улуши 12,5%ни, эркаклар эса 20%ни ташкил этган. Ўзбекистоннинг анъанавий жамиятида аёлнинг асосий вазифаси уй ва болаларга ғамхўрлик қилиш, деган фикр мавжуд. Ушбу ёндашувда қизлар таълимининг аҳамияти иккинчи даражага тушади ва иш аёлларнинг асосий мажбуриятларига қўшимча сифатида ёки умуман ишлаши шарт эмас, деб қаралади. Никоҳдан олдин қиз учун ота-оналар, турмуш қургандан кейин – турмуш ўртоғи жавобгар¹⁶. Айнан шу статистик маълумотлар асосида 2019 йилда Ўзбекистон 70,63 балл билан Гендер тенглиги индексида 127-ўринни эгаллади.

Диний анъанага кўра аёл кишининг асосий вазифаси оила эканлиги тўғрисидаги мафкураси ҳали ҳам кучли бўлганлиги сабаб аёлларнинг сиёсий фаолиятига салбий муносабат сақланиб қолмоқда. Жамият турмушга чиққан аёлнинг ишлашини қораламасада, у аёлларнинг ишлаши аҳолининг гендер маданияти ҳолатига ноҳуш таъсир қилишидан, ҳуқуқий билимлар даражасининг пастлигидан, инсон ҳуқуқларини, шу жумладан ижтимоий ҳаётни демократлаштириш умумий жараёнининг ажралмас қисми сифатида хотин-қизларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш муҳимлигини тушуниб етмасликдан ташвиш билдирган ҳолда, одамларнинг дунёқарашига яширин таъсир ўтказмоқда¹⁷.

Шунинг учун юртимизда оила ва аёллар манфаатлари билан боғлиқ қонунчиликни такомиллаштириш бўйича ишлар бошланди. Қонун лойиҳаларини ишлаб чиқишда, аввало, аёлларнинг оилада ҳам, жамиятда ҳам ҳуқуқларини таъминлаш устивор йўналиш бўлиб қолмоқда. “Оиладаги

¹⁶ Доклад о положении женщин в Республике Узбекистан. // Региональная программа «Гендер и развитие» RBEC/UNDP, проект UNOPS, - Т., 1999. с. 28.

¹⁷ Гендерное неравенство – это вопиющая несправедливость. <https://news.un.org/ru/story/2020/03/1373911>

зўравонликнинг олдини олиш тўғрисида” ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди, Оила кодексига ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш бўйича таклифлар киритилмоқда.

БМТ Глобал кун тартибининг Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш мақсадида мамлакатимизда “Ўзбекистоннинг 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифалари” қабул қилинган. Ўзбекистоннинг 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги 5-мақсад – “Гендер тенгликни таъминлаш ва барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш” дир.

2019 йил 2 сентябрда “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Мамлакатимизда хотин-қизлар ва эркакларга тенг ҳуқуқ ва имкониятларни таъминлашга қаратилган ушбу олий юридик кучга эга қонун ҳужжатида қонун ва ҳуқуқ ижодкорлиги соҳасида янги йўналиш – гендер-ҳуқуқий экспертизаси жорий этилди. Сенатда Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитаси ташкил этилди.

Янги қонун билан гендер тенгликни таъминлаш кафолатлари яратилгани Ўзбекистонда бу масала давлат сиёсати даражасига кўтарилганини кўрсатди ва бу мамлакатимизнинг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги илғор кадамидан нишонадир. Олиб борилаётган ислохотлар натижаси сифатида, БМТ Бош котиби А. Гутерришнинг 2020 йил 6 мартдаги Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган маърузасида: “Бутун дунёда сиёсат ҳали ҳам эркаклар томонидан бошқарилади. 1995 йилда Пекиндаги БМТнинг тўртинчи Бутунжаҳон аёллар конференциясидан сўнг чорак аср ўтгач, дунёдаги парламентарияларнинг атиги 24,9 фоизини аёллар ташкил этади. ...албатта кўп нарса ўзгарди – ахир, 1995 йилда улар парламент аъзоларининг атиги 11%ни ташкил қилган. Тўрт мамлакатда – Руанда, Куба, Боливия ва Бирлашган Араб Амирликларида аёллар энди парламент корпусининг 50 ва ундан кўпроқ фоизини ташкил қилади”.

Бош котиб юртимизда бу борада эришилган ютуқларимизни алоҳида таъкидлаб ўтди: “Поссовет ҳудудида Белоруссия ва Ўзбекистон аёллари энг катта ютуқларга эришдилар. Халқ депутатлари орасида улар мос равишда 40% ва 32%ни ташкил этади. Қозоғистонда аёллар депутатлик ўриндикларининг 27 % ни, Туркменистонда 25% ва Арманистонда 23% ўринларни эгаллади. Украина Радасида депутатлар орасида аёллар сони 20%, Озарбайжон парламентида 16,8%га, Россия Думасида эса 15,8 %га етди”.¹⁸

¹⁸ Матвиенко И. Узбекистан: женщины меньше получают, менее образованны, менее равны. «Giving Voice, Driving Change — from the Borderland to the Steppes Project». <https://cabar.asia/ru/uzbekistan-zhenshhiny-menshe-poluchayut-menee-obrazovanny-menee-ravny>

Дарҳақиқат, Олий Мажлис Қонунчилик палатасига сайланган 150 нафар депутатнинг 48 нафари ёки 32%ни хотин-қизлар ташкил этди. Сенатда эса бу кўрсаткич қарийб 25%га етди. Маҳаллий Кенгашлар депутатларининг 31%ни ҳам аёллар ташкил этмоқда. Ўзбекистон парламенти аёл депутатлар сони бўйича дунёдаги 190 та миллий парламент ўртасида 37-поғонага кўтарилди. Ҳолбуки, бундан 5 йил илгари 128-ўринда эдик. Бундай кескин ижобий ўзгаришлар парламент сайловлари шунчаки ўтказилмагани, “Янги Ўзбекистон – янги сайловлар” шиори ҳаётда бевосита ўз инъикосини топганини англатади. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 23 сентябрь Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеясининг 75-юбилей сессиясида сўзлаган нутқида гендер масаласи алоҳида аҳамият касб этди. Давлатимиз раҳбари ўз нутқида “биз учун гендер тенглик сиёсати устувор масалага айланди. Хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги ўрни тобора кучаймоқда. Янги Парламентимизда аёл депутатлар сони икки баробарга кўпайди”¹⁹, деб мамлакатимизда хотин-қизлар сиёсати бўйича амалга оширилаётган ишларни назарда тутди.

Вашингтондаги Галлуп институтининг президенти ва бош ижрочи директори Джим Клифтон таъкидлашча: “Бутун дунёда ҳосилдорлик пасайиб бормоқда, демак, инсон тараққиёти секинлашади. Ушбу ниҳоятда оғир вази-ятни ҳал қилишнинг ягона ечими – тўлиқ ва самарали иш билан банд бўлган аёллар сонини кўпайтириш. Шунингдек, етакчи лавозимларга кўпроқ аёлларни таклиф қилишимиз керак... бизнинг тадқиқотларимиз шунини кўрсатдики, аёлларни эркакларникига қараганда етакчилик қобилияти кучлидир. Галлупнинг АҚШдаги ишчи кучи бўйича сўнгги тадқиқотларига аёллар раҳбарлик қиладиган гуруҳлар кўпроқ жалб қилинган, чунки аёллар ўзаро муносабат-ларни ривожлантиришга мойил. Ва аёллар – менежерлар ва ишчилар иш жойларида фаолроқдир”.²⁰

Аёлларнинг жамиятдаги мавқеини ошириш учун таълимга, молиявий ресурсларга, сиёсий ҳаётда иштирок этиш учун ҳақиқий имкониятларни яратиш зарур. Бу БМТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ХМТ каби халқаро ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган механизмлар мавжуд бўлиб, уларни мамлакатимизга татбиқ этишни кучайтирмоқ лозим.

Гендер тенглигини таъминлашнинг мукамал институционал асосларини яратиш, шу жумладан ушбу мақсадлар учун тегишли молиявий ва инсон ресурсларини ажратиш даркор. Анъанавий гендер роллар билан боғлиқ стереотипларни йўқ қилишга эришиш учун жамият ҳаётининг барча соҳала-рига

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқи. “Халқ сўзи” 2020 йил 24 сентябрь.

²⁰К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин. www.gallup.com/contact.

гендер тенглиги ва гендер стандартлари тамойилларини ҳар томонлама сингдириш, кенг маърифий тадбирлар орқали гендер стереотипларини йўқ қилишга қўмаклашиш зарур. Фуқаролик жамияти, хусусан, нодавлат ташкилотларининг ролини ошириш, хотин-қизлар ва ёшлар ҳаракатлари билан конструктив мулоқот ўрнатиш гендер муаммоларини бартараф этишда самарали ҳамкорликдир.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, дунёда гендер тенглиги ва аёлларнинг имкониятларини кенгайтиришга эришиш керак. Бу нафақат аёлларга, балки бутун инсониятга фойда келтиради. Бу борада дунёнинг турли мамлакатларидаги аёллар ўртасида халқаро ҳамкорлик кучайиб, хилма-хил шаклларга эга: тажриба алмашиш учун қўшма тадбирларни ўтказиш, аёлларни сиёсий ва иқтисодий қарамликдан озод қилиш учун глобал аҳамиятга эга бўлган стратегияларни ишлаб чиқишдан тортиб, энди ривожланиб бораётган миллий аёллар ҳаракатларини моддий қўллаб-қувватлашгача бўлган саъй-ҳаракатлар мамлакатларнинг гендер тенглигига эришишда ўз хиссасини қўшмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.Declaration of the UN Millenium Summit. 2000; 2013. // БМТ Бош котибининг Минг йиллик маърузаси. – Тошкент, 2000. – Б. 12

2.Мирзиёев Ш. Мунис оналаримиз, меҳрибон опа-сингилларимиз – ҳаётимиз гултожи. // Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-Ж. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2020. – Б. 406.

3.Аҳмедшина Ф. Мустақиллик шароитида Ўзбекистоннинг гендер муаммолари. Гендер муносабатлар назарияси ва амалиётига кириш. – Т., 2007. – 407 б.

4.Права человека. Международный биль о правах человека. – Ташкент: «Адолат», 1992. – 64 с.

5.Доклад о положении женщин в Республике Узбекистан. // Региональная программа «Гендер и развитие» RBEC/UNDP, проект UNOPS, - Т., 1999. с. 28.